

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ И СИРИИ КАК ПРИМЕР ПРИНЦИПА «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582311>

Петророва О.Н.

Ташкентский государственный университет Востоковедения
Кафедра «История стран Востока и антропология»
старший преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается динамика развития политических отношений между Турцией и Сирией в период с начала XX по XXI вв. Автор делает краткий анализ существующих между этими государствами исторических проблем. Территориального спора вокруг провинции Хатай, проблемы распределения вод р. Евфрат. После периода некоторой нормализации отношений между двумя соседними государствами Турция и Сирийская Арабская Республика (САР) в начале 2011 г. ситуация снова ухудшилась.

Abstract: The article examines the dynamics of the development of political relations between Turkey and Syria in the period from the beginning of the 20th to the 21st centuries. The author makes a brief analysis of the historical problems existing between these states. Territorial dispute over the province of Hatay, problems of water distribution of the river. Euphrates. After a period of some normalization of relations between the two neighboring states Turkey and the Syrian Arab Republic (SAR), in early 2011 the situation deteriorated again.

Ключевые слова: Турция, Сирия, Хатай, Евфрат, водопользование, турецко-сирийские отношения, курдская проблема, гражданская война.

Keywords: Turkey, Syria, Hatay, Euphrates, water use, Turkish-Syrian relations, Kurdish problem, civil war.

Основные принципы внешнеполитического курса Турции, когда-то определённые Великим национальным собранием республики под руководством первого Президента Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, были направлены на сохранение целостности и независимости государства. В свое время Ататюрк произнес легендарную фразу, содержащую глубокий смысл: “Yurtta sulh,

sihanda sulh”. – «Мир в стране, мир всем мире» [1]. По его мнению, «гармония должна царить как внутри государства, так и за его пределами, однако не стоит добиваться любыми путями мира», а наоборот, необходимо создать такие условия, чтобы Турция сумела достичь поставленных целей и добиться признания своих прав на международной арене.

Внешнеполитическая концепция Ататюрка вытекала из его стремления создать на развалинах Османской империи независимое турецкое национальное государство. Поэтому он не приемлел младотурецкие тенденции панисламизма и пантюркизма, видя в них антинационализм. При обсуждении халифатского вопроса он указывал, что Турции незачем брать на себя бремя забот о всем мусульманском мире. «Народ новой Турции, - говорил он, - не имеет никаких оснований думать о чем-либо другом, как только о собственном существовании, собственном благополучии». С течением времени первоначальные принципы внешней политики, сформированные Ататюрком претерпели изменения.

В начале XXI столетия Турция разработала новую стратегию развития отношений со странами Ближнего Востока, направленную на укрепление региональных позиций Анкары. Особого внимания заслуживают взаимоотношения Турции с ее ближайшим и значимым соседом САР.

Отношения Турции с Сирией всегда были непростыми. Условной точкой отсчета можно считать период, когда территорию Сирии официально покинули французские военные и государство перестало быть подмандатным. Основными аспектами напряженности в двусторонних отношениях стран были территориальная проблема, проблема распределения вод Тигра и Евфрата, и конечно же курдский вопрос.

Теперь вкратце рассмотрим каждую из этих проблем и то как себя вела та или иная сторона в попытке их урегулирования.

Как уже отмечалось выше исторически турецко-сирийские отношения всегда были очень сложными и не раз принимали силовые обороты, прежде всего из-за территориальных разногласий. Ярким примером может служить вошедший в историю международных отношений так называемый вопрос Александреттского санджака. Многие аспекты этого турецко-сирийского спора представляют собой показательный пример для современных этнополитических конфликтов.

Район на побережье Искендерунского залива Средиземного моря, который ныне является турецкой провинцией (илом) Хатай, исторически известен как Александреттский санджак (Александретта – греч. название Искендеруна). Этот район, во времена Османской империи входивший в Халебский вилайет (т. е. исторически связанный с сирийской территорией), составлял 5,5 тыс. кв. км и имел смешанное, преимущественно арабо-турецко-армянское население. По итогам Первой мировой войны Александреттский санджак был оккупирован англичанами в 1918г. и после Мудросского перемирия был вместе с Киликией передан ими французам. По франко-турецкому договору, заключенному в Анкаре 20 октября 1921г. (договор «Франклен-Буйона»), Александреттский санджак остался под французским управлением, но при условии образования в нем «специального административного режима».

Эти условия были затем подтверждены Лозаннским договором 1923г., а с 1929г. в санджаке была введена финансовая и административная автономия под французским управлением.

5 декабря 1924г. французский верховный комиссар Вейган опубликовал декрет, существенно повышавший статус Александреттского санджака. Он был выведен из состава «государства Халеб» и передан в непосредственное подчинение сирийскому правительству. Положения данного декрета были подтверждены постановлением №3017 правительства Сирии от 31 декабря 1924г.

В январе 1925г. новый верховный комиссар генерал Сарайль сделал еще один шаг в расширении автономии Александреттского санджака. Специальным декретом он предоставил местным властям дополнительные полномочия в административной и финансовой сферах.

На протяжении 15 лет (с 1921 по 1936гг.) Турция не возвращалась к этому вопросу.

Данный вопрос активизировался вновь перед Второй мировой Войной. В 1938 году в связи с обострением международной обстановки Франция согласилась на ввод на территорию Александретты (по-турецки Искендерун) турецких войск. Под давлением Англии Франция дала окончательное согласие на присоединение Александреттского санджака (Хатая) к Турции, подписав одновременно франко-турецкую декларацию о взаимной помощи в районе Средиземного моря. Это было сделано для того, чтобы предотвратить вступление Турции в союз с Германией и Италией. И уже в 1940 году «счастливая» Турция

инициировала переговоры с Ираком о возможности строительства нефтепровода из Киркука к Александретте, причем проект сразу поддержали Германия и Италия. Однако «пробританский» премьер Ирака Нури Саид заподозрил «подвох» в проекте, а именно очередную попытку Анкары подчинить или даже отторгнуть от Багдада Иракский Курдистан. И переговоры, едва начавшись, были прерваны. В дальнейшем, новые (после 1958 г.) иракские власти согласились с проектом, так как были заинтересованы в росте экспорта иракской нефти и в налаживании отношений с Турцией.

Таким образом, Турция с "подачи" Великобритании получила стратегический регион в Средиземноморье, в порты которого (Искендерун, Дортиёл) и в близлежащие порты Джейхан и Юмурталык были проложены в 1970-х — начале 2000-х высокомошные нефтепроводы соответственно из Иракского Курдистана, с сирийского Северо-Востока и из бывшего советского Азербайджана. Именно этот факт объясняет такой интерес в отношении данной территории. Кстати, Анкара в 1936 году, включила в свои претензии к Сирии и главный сирийский порт Латакию с примыкающим к ней районом, сопредельным с санджаком Александретта. Хотя в Лондоне и Париже тогда смогли «угомонить» Анкару. Вопрос навсегда ли? Причины для такого опасения есть, так как регион Хатая в буквальном смысле нависает над основным сирийским портом Латакия, и в случае резкого обострения сирийско-турецких отношений Латакия вполне может быть заблокирована. В качестве доказательства служит тот факт, что в 1957 году планировался турецкий военный удар именно на Латакию из близлежащего Хатая, но советское руководство пригрозило Анкаре в случае её агрессии против Сирии.

Уже в конце 40-х — начале 50-х годов сирийское руководство неоднократно заявляло, что Франция произвольно распорядилась частью сирийской территории, поэтому либо Париж должен пересмотреть такое решение, либо Сирия самостоятельно будет добиваться воссоединения с этим районом. Но Парижу при поддержке со стороны Лондона и Вашингтона, а затем Москве удалось «остудить пыл» Дамаска.

Сирию поддерживали и выступали с неоднократными призывами "освободить Александретту" такие арабские лидеры, как Муаммар Каддафи, Гамаль Абдель Насер и Саддам Хуссейн.

Вторая проблема относится к водопользованию. Турция контролирует верховья рек Тигр и Евфрат и может использовать водные

ресурсы как средство нажима на Сирию и Ирак. Это можно сказать хронические разногласия между тремя странами – Сирией, Ираком и Турцией, относительно объемов гидроресурсов, необходимых для оптимального решения экономических проблем. Главная артерия этого региона река Евфрат берет свое начало в Турции. Протяженность Евфрата 2 800 км. Река пересекает северо-восток Сирии и проходит по территории Ирака, прежде, чем она сливается с водами Тигра, образуя русло реки Шатт аль-Араб, впадающей в Персидский залив .

История попыток законодательного регулирования ситуации с водопользованием в бассейне рек Тигр и Евфрат начинается с двустороннего договора 1946 г. между Турцией и Ираком, согласно которому стороны обязались уведомлять друг друга о водных проектах. Но на протяжении последующих 40 лет никаких серьезных шагов по решению проблемы совместного водопользования не предпринималось. Более того, Турция считает Тигр и Евфрат единой рекой, в связи с тем, что на юге их русла сливаются в одно. Это стартовое разногласие в подходах к проблеме совместного водопользования значительно затрудняет достижение взаимопонимания между странами .

В 1980 г. был создан Совместный Технический Комитет (СТК) по Тигру и Евфрату в соответствии с турецко-иракским протоколом 1980 г., подписанным, в свою очередь, на основании турецко-иракского Протокола 1946 года. На СТК возлагалась подготовка предложений для определения справедливых потребностей трех стран бассейна на воду из Евфрата. СТК бездействовал до 1983 года, когда к нему присоединилась Сирия. Но и после этого СТК так и не принял серьезных решений и не вышел за рамки дискуссионного форума, и в 1992 г. работа СТК, после проведения 16-й по счету и последней встречи, была приостановлена. Эксперты признают, что ни одна из 16 встреч не принесли конкретных результатов. В рамках встреч Ирак и Сирия обвиняли Турцию в безуспешности переговоров, Турция, в свою очередь, считала, что Багдад и Дамаск выдвигают неприемлемые для Турции требования .

В 1961 г. турецкое правительство начало подготовительные работы по масштабному осуществлению проекта по строительству целой сети крупных гидро-технических и ирригационных сооружений в своих юго-западных провинциях. Именно дешевая электроэнергия, производимая в рамках Проекта Юго-Восточной Анатолии, стимулировала в 90-х гг. экономический бум и резкий рост промышленного производства в

Турции. Кроме того, в рамках этого плана была построена гигантская дамба, которой было присвоено имя Кемала Ататюрка, ставшая самым крупным ирригационным сооружением на Ближнем Востоке. Сирия и Ирак неоднократно обвиняли Турцию в одностороннем незаконном использовании вод Тигра и Евфрата в ущерб их интересам. Например, 13 января 1990 г. турецкие гидротехники для заполнения водохранилища плотины имени Ататюрка на месяц остановили сток Евфрата в Сирию. Дамаск даже не был предупрежден. Русло Евфрата от южных границ Турции до искусственного озера аль-Асад в районе города Алеппо стало сухим. Естественно, что вся эта ситуация негативно отразилась на межгосударственных отношениях. Действия Турции оценились как преднамеренное лишение арабских стран вод Евфрата. Турецкие власти, парируя упреки арабской прессы, напомнили, что еще в 1987 г. премьер-министр Тургут Озал выдвинул идею о постройке так называемого трубопровода мира для переброски излишков воды из влажных районов Турецкого Курдистана в засушливые страны Ближнего Востока (Сирию, Иорданию, Израиль и страны Персидского залива). Однако, арабские страны заподозрили, что таким образом Турция пытается добиться роли регионального лидера, возродив времена Османской империи и зависимости арабских стран от Стамбула.

В том же 1987 г. между Сирией и Турцией было подписано соглашение, по которому Анкара передает Дамаску 15,8 млрд. куб. м (500 куб. м сек). Однако, турецкая плотина «Ататюрк» ставит под вопрос долю Сирии. Для Сирии это означает огромную проблему, так как в связи ростом населения необходимо увеличивать площадь орошаемых земель.

Сторонником Сирии и Ирака в этом вопросе выступала, как можно догадаться, Лига арабских стран. В частности, 21 марта 1996 г. Совет ЛАГ принял резолюцию, в которой была поддержана позиция Сирии и Ирака о признании Евфрата и Тигра «международными реками» и их призыв к «справедливому распределению водных ресурсов». В резолюции в адрес Турции звучала угроза – в случае игнорирования Анкарой интересов Дамаска и Багдада, призвать международные финансовые структуры воздержаться от инвестирования турецких проектов. ЛАГ настойчиво призвала Анкару немедленно начать переговоры с Дамаском и Багдадом о разделе вод Тигра и Евфрата. ЛАГ даже обратилась к международным

финансовым организациям с призывом не предоставлять кредиты и помощь Турции. Однако все эти действия не принесли результатов .

Со времен начала строительства плотины имени Ататюрка Сирия не раз обвиняла Турцию в нарушении духа добрососедства и причинении значительного ущерба ее сельскому хозяйству, гидроэнергетике и водоснабжению. Сирия желала рассматривать Тигр и Евфрат как международные водные пути и настаивала на использовании их вод совместно всеми тремя сторонами (включая Ирак) и предлагала распределять воду по соответствующим квотам.

Со своей стороны, Турция упрекала Сирию, в том, что она забирает 90% водных ресурсов р. Оронт. Сирия имеет на Оронте две плотины (Дестан и Махерде) и водный регулятор в городе Джиср-аль Угхур. Всякий раз, когда со стороны Сирии звучат претензии относительно вод Тигра и Евфрата, Турция пользуется этим аргументом, для того, чтобы парировать обвинения в свой адрес. По ее мнению, проблема распределения вод реки Оронт является весьма показательной. Если в отношении Евфрата Сирия вместе с Ираком обвиняет Турцию (как страну, находящуюся в верховьях реки) в несправедливом использовании водных ресурсов, которое естественно, учитывая географическое положение Турции, то в отношении Оронта, Сирия, пользуясь своим гидрогеографическим положением, поступает аналогичным образом: использует почти все водные ресурсы реки (большая часть которой находится на ее территории), оставляя Турции лишь мизерную часть потока.

За развитием ситуации относительно совместного водопользования между тремя государствами внимательно наблюдают США. Национальный институт стратегических исследований США в 2000 г. подготовил доклад, в котором говорится о сценарии возможного возникновения в 2010 г. войны Турции с Сирией и Ираком из-за водных ресурсов.

Очевидно, что отсутствие позитивных сдвигов в вопросе рационального и адекватного использования водных ресурсов региона тремя странами напрямую связано с тем, что в отношениях с Турцией у обеих арабских стран есть другие проблемы, затягивание решения которых, усугубляет диалог. В частности, до недавнего времени Анкара обвиняла Дамаск в поддержке сепаратистски настроенной Курдской рабочей партии (КРП) .

Таким образом, мы переходим к третьей, и, наверное, наиболее острой проблеме во взаимоотношениях двух стран: курдский вопрос, а

точнее поддержка Сирией курдского движения, которая обозначилась после создания в 1974 г. Курдской рабочей партии (КРП) .

Некоторые специалисты, занимающиеся исследованием этого вопроса в качестве оправдания Сирии, отмечали, что такая поддержка во многом обуславливалась стремлением Дамаска иметь рычаг давления на Анкару в решении территориальных споров. Наиболее тесный характер отношения Сирии и КРП приняли с начала 1980-х годов, когда курды смогли получать оружие, материально-техническое обеспечение, финансовое и дипломатическое прикрытие. Со своей стороны Турция обвинила Сирию если не в прямом участии, то, по крайней мере, в поощрении контрабанды наркотиков, в частности марихуаны и гашиша, из долины Бека через границу. Для ограничения контрабанды Турция создавала заградительные сооружения вдоль границы со своим соседом .

Все эти события привели к тому, что в 1998 г. две страны оказались на грани вооруженного конфликта. Анкара обвинила Дамаск в укрывательстве боевиков КРП, которые использовали сирийские банки для финансирования своей деятельности в Турции. Тогда Анкара перебросила дополнительные воинские контингенты к сирийской границе и произвела минирование приграничной полосы. Однако в том же году стороны сумели сгладить противоречия, подписав соответствующее соглашение в приграничном г. Адане. В соответствии с ним Сирия закрыла несколько баз КРП, блокировала счета ее функционеров, а Турция – разминировала приграничную полосу. Решено было развивать приграничную торговлю и упростить переход границы в дни религиозных праздников. Затем стороны заключили целый ряд соглашений, которые легли в договорно-правовую базу их отношений, в том числе о борьбе с терроризмом, защите инвестиций, избежании двойного налогообложения, сотрудничестве таможенных служб, а также в области здравоохранения, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также в сфере энергетики, жилищного строительства, туризма и перевозки грузов. Сирия стала первым арабским государством, заключившим с Турцией

Соглашение о создании зоны свободной торговли . В декабре 2003 г. Сирия выдала Турции лиц, причастных к совершению террористических актов в турецких городах, что было высоко оценено Анкарой.

У Сирии были свои мотивы наладить отношений с Турцией. Причина этому – конфликт Сирии с Израилем, который фактически оставался

не решаемым. В Ливане ей удавалось поддерживать лишь шаткое равновесие, Сирия никак не могла нащупать там надежную опору. В соседнем Ираке американцы свергли С. Хусейна, а с поддерживающим ее Ираном Сирия не имела общей границы. В подобном враждебном окружении прорыв в отношениях с Турцией выглядел как «свет в конце тоннеля».

В свою очередь и Турция, сближаясь с Сирией преследовала свои интересы. Турки не только одновременно выбивали почву у своего давнего конкурента – Ирана, но и вполне могли рассчитывать на переориентацию правящего в Дамаске политического режима, что было крайне сложно осуществить иным образом, поскольку Сирия была прочно связана в отношениях с Израилем решением проблемы Голанских высот. По большому счету, Сирия являлась на тот момент единственной арабской страной, где у турок имелись хоть какие-то шансы преуспеть.

В начале 2004 г. состоялся первый визит президента Сирии в Турцию «для компенсации напрасно потерянного времени с целью разбить лед, сковывавший отношения двух стран в течение более полувека». Спустя год, турецкий президент Ахмет Сезер посетил Сирию с ответным визитом и был удостоен необычайно теплого приема. При этом сирийские СМИ особо отмечали, что визит был совершен вопреки желанию Вашингтона, препятствующего такого рода контактам. Главы двух государств отметили единство позиций Турции и Сирии по вопросам, касающимся послевоенного обустройства Ирака, сохранения его территориальной целостности, ближневосточного урегулирования и оценки ситуации в Ливане. Оба президента подчеркнули необходимость выполнения Израилем резолюций Совета Безопасности ООН, освобождения оккупированных арабских территорий, скорейшей подготовки основы для создания и провозглашения независимого палестинского государства. В Дамаске был открыт турецкий Центр культуры и туризма.

17 сентября 2009 г., выступая на торжественном приеме в честь сирийской делегации во главе с президентом Башаром Асадом, тогда еще премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Сирия для нас – больше, чем просто друг, это наш брат».

В доказательство так сказать своей «верности» по отношению к арабским странам Турция пошла на резкое обострение отношений с Израилем. В мае 2010 г. так называемая «Флотилия свободы» в составе шести судов и 600 человек направилась, вопреки запрету со стороны

Израиля, с гуманитарной помощью для заблокированных на территории сектора Газа палестинцев. Турция выделила для сопровождения гуманитарного конвоя свой военный катер. В результате израильского удара по конвою погибло 16 человек. МИД Турции назвал эту акцию «бесчеловечной», «вопиющим нарушением основ международного права» и объявил, что она будет иметь «непоправимые последствия» для отношений двух стран⁷. Турция, тем самым, встала на сторону арабских стран, низведя отношения с Израилем до самого низкого за послевоенное время уровня.

В июне 2010 г. турецкий вице-премьер Али Бабаджан заявил, что у отношений Турции с арабским миром огромный потенциал: все готово, чтобы они стали более плодотворными. «Развитие турецко-арабских отношений – это то, к чему стремятся наши политики, и то, чего хотят наши народы, – говорил он. – Ближний Восток и арабские страны занимают важное место во внешней политике Турции» .

В январе 2011 г. турецкий премьер Р. Эрдоган попробовал завоевать доверие на арабийском направлении – со странами Персидского залива. В своем обращении к арабской аудитории он сообщил, что турки и арабы, если они сумеют создать союз на основе ислама, то в будущем будут «определять формирование всего мира». Эрдоган предложил арабам забыть разногласия прошлого, XIX и XX вв., когда арабские народы восстали против господства Османской империи, и вспомнить об исторической общности, связывающей арабов и турок. Эта общность, по мнению Эрдогана, зиждется на совместной борьбе против агрессоров. «Туркам и арабам следует пробудить к новой жизни 1000-летнее братство и создать политический, экономический и культурный союз, – сказал он. – Мы принадлежим к одной цивилизации. У нас общая история» . Эрдоган вспомнил и о проблеме Газы: «Если жестоко расправляются с детьми Газы, мы чувствуем такую же боль, как будто жестоко расправляются с нашими собственными детьми» – и заявил, что только совместными усилиями можно решить палестинскую проблему и проблему Иерусалима: «Арабы – наши братья и сестры».

При этом турецкий премьер подчеркнул, что у Турции нет к ним никаких претензий. А сопровождавший его А. Давутоглу даже назвал Турцию «гравитационным центром притяжения для арабского мира» .

Выступление Эрдогана произвело на хозяев неоднозначное впечатление. Было очевидным, что короли и шейхи Залива выслушивают высокого гостя из вежливости. Арабских правителей явно насторожило

то обстоятельство, что Эрдоган со своим красноречием может завоевать симпатии «арабской улицы», и в этом плане его поездки на Аравийский полуостров, равно как и в другие арабские страны, не столь уж безвредны.

В итоге в арабском мире у Турции оставался лишь один реальный партнер, на которого она могла бы распространить свое влияние – это соседняя Сирия. Но и тут было не все так просто. У президента Сирии Б. Асада существовали опасения на счет такого стремительного сближения с Турцией, тем более что Анкара откровенно навязывала южному соседу свои ценности, в том числе в области политической культуры и идеологии.

Несмотря на это, отношения между странами, учитывая их прошлый опыт, довольно быстро прогрессировали. В 2008 г. было сообщено о создании совместной турецко-сирийской энергетической компании. Далее страны пришли к выводу о необходимости создания межгосударственного Совета по стратегическому сотрудничеству. Совет включал совместную работу десятка министерств, в том числе министерств иностранных и внутренних дел, обороны, экономики, нефти, электроэнергетики, сельского хозяйства и здравоохранения. В задачи Совета входила и борьба с терроризмом. А. Давутоглу назвал день подписания соглашения «праздничным», а его сирийский коллега Валид аль-Муаллим охарактеризовал соглашение приме-ром для подражания для всех других государств .

В октябре 2009 г. был отменен визовый режим между Турцией и Сирией. В апреле 2010 г. были проведены «беспрецедентные по своим масштабам» совместные турецко-сирийские военные учения на территории Сирии вблизи турецкой границы. Как сообщила пресс-служба Вооруженных сил Турции, «целью совместной тренировки является укрепление сотрудничества между сухопутными войсками двух стран и координация взаимодействия частей и подразделений наших вооруженных сил» .

Последним всплеском турецко-сирийской дружбы стала торжественная закладка руководителями двух стран первого камня в плотину на р. Оронт в феврале 2011 г. на границе двух стран, с помощью которой планировалось оросить 10 тыс. га земли в Турции и Сирии и произвести 16 млн кВт электроэнергии.

Наблюдая такую положительную динамику в развитии двухсторонних отношений между Сирией и Турцией вряд ли кто мог предположить, что пройдет совсем немного времени, и две страны

будут на грани войны, а Турция будет наиболее вероятной внешней силой, готовой вмешаться в ход гражданской войны в соседней Сирии.

В «цветных революциях», прокатившихся в начале XXI в. на новом Ближнем Востоке, Турция усмотрела для себя новые возможности сближения с широким кругом арабских стран .

Р. Эрдоган в начале 2011 г. отправился в крупнейшую арабскую страну – Египет, которую назвал «братской». Там его особенно радостно встретили радикалы из организации «Братья-мусульмане». Затем турецкий премьер посетил еще две страны победивших революций –Тунис и Ливию, став своего рода «героем арабской улицы». Как отмечали некоторые эксперты, Эрдоган сделал шаг навстречу своей мечте – возобновлению распавшейся в 1917 г. Османской империи .

Сирийская революция случилась позже остальных арабских революций: клан алавитов, казалось, достаточно прочно держал бразды правления в своих руках. В марте 2011 г. в стране начались первые протестные выступления. Вначале они были довольно мирными, но буквально через месяц после вовлечения в процесс исламистских группировок возникло жесткое противостояние, переросшее в гражданскую войну. В таких условиях Турция нача-ла все более склоняться к тому, чтобы сменить в соседней стране дружественный, но неподконтрольный ей режим Б. Асада.

Недолго думая турецкое руководство приняло сторону противников режима Б. Асада. Отдельные эксперты считают, что сирийско-турецкое вооруженное противостояние началось с первых дней начала беспорядков в Сирии, а Р. Эрдоган приветствовал революцию, призывая сначала самого Асада уйти добровольно, а потом оппозицию свергнуть его, хотя еще совсем недавно называл его близким другом. В сентябре 2011 г. во время встречи с президентом США Б. Обамой в Вашингтоне Р. Эрдоган объявил о присоединении Турции к американским санкциям против Сирии, поскольку Дамаск, по его выражению, запустил кампанию «гнусной» антитурецкой пропаганды.

Почему же Турция так резко изменила свое дружеское и «братское» отношение к Сирии?

Несмотря на сильное давление на Б. Асада, его режим устоял в основном благодаря поддержке Ирана и России, а Сирия восстановила контроль над частями ранее утраченной территории. Конфликт продолжался, провоцируя собой ряд серьезных рисков для Турции.

В результате войны с террористическими организациями усиливались позиции сирийских курдов. Ключевую роль в национальном движении сирийских курдов играл Демократический союз Курдистана, который по многим данным был очень тесно связан с Рабочей партией Курдистана.

Фактически курдские военные силы на территории Сирии и Ирака на протяжении послед них лет оставались наиболее эффективным противником в борьбе с региональным терроризмом. На севере Сирии против ДАИШ (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство») боролись курдские ополчения Отряд народной защиты — YPG и Отряды по защите женщин — YPJ, которые по разным данным тесно связаны с РПК и получают поддержку от нее.

В январе 2014 г. курды Сирии объявили о создании на севере Сирии курдской автономии под названием Рожава (курд. «запад»), то есть Западный Курдистан). Провозглашенная автономия включала в себя три кантона — Джазира, Кобани и Африн, которые не связаны между собой. Под влиянием этих событий позиция Турции подверглась изменениям.

Турция, 12 млн населения которой составляют этнические курды, увидела в этом угрозу возможного объединения сил турецких и сирийских курдов, а также создания независимого курдского государства. Впоследствии Анкара ужесточила риторику в отношении «Демократического союза», причислив его к террористическим организациям. В свою очередь, курды обвинили Анкару в поддержке террористов. Эти события стали определяющими в политике Турции по курдскому вопросу. Турция перешла к новой, более жесткой политике по отношению к сирийским курдам, так как замечала усиление позиций курдов на своей границе.

Подводя итоги, мы видим, что турецко-сирийские отношения всегда носили сложный и порой «взрывоопасный» характер. В силу своего географического соседства эти государства всегда находились в тесном контакте друг с другом, и контакт этот по большей своей части носил совсем не мирный характер. В XX – начале XXI вв., когда политическая карта мира в результате двух мировых войн кардинально изменилась и как следствие этого зародились новые очаги конфликтов, Турция и Сирия не стали исключением. В их взаимоотношениях вспомнились старые и родились новые проблемы. Основные из них территориальная проблема (вопрос Александреттского санджака), проблема распределения вод Тигра и Евфрата и курдский вопрос.

Из вышесказанного мы видим, что ни по одному из этих вопросов до сих пор не достигнуто каких-либо договоренностей или компромиссов.

Вопрос Александреттского санджака остается актуальным и в наши дни, так как Сирия де-юре не признала санджак за Турцией. Вплоть до середины 60-х годов, а особенно в тот период, когда Сирия ещё входила в состав ОАР, она регулярно требовала компенсации от Франции за изъятие этого региона в пользу Турции, но безрезультатно. Даже на последних сирийских картах территория Александретты (с 1940 года это провинция Хатай) окрашена одним цветом с остальной территорией САР, а нынешняя сирийско-турецкая граница здесь обозначена как временная.

Что касается проблемы распределения вод Тигра и Евфрата, то в марте 2008 г. во время визита в Анкару президента Ирака Джалала Талабани было решено создать Совместный водный институт. Согласие Сирии на участие в проекте было получено еще зимой. Костяк института составят 18 экспертов по водопользованию из трех стран бассейна. Штаб-квартирой новой организации выбрана крупнейшая в Турции плотина имени Ататюрка (на юго-востоке страны). Турция брала на себя и полное финансирование работ. Перед экспертами были поставлены три основные задачи: исследования и обмен информацией в сфере ирригационных технологий и технологий по производству питьевой воды; картографирование водных ресурсов Ближнего Востока; подготовка и публикация предварительного доклада по рациональному водопользованию в каждой из трех стран-участниц. В качестве главной задачи Института предложена разработка проекта окончательного решения проблемы водопользования в бассейне рек Тигр и Евфрат. Однако события 2011 года внесли свои коррективы и вопрос остается не решенным.

В отношении курдского вопроса, мы видим, что данная проблема для Турции является не только внутривнутриполитической, но и внешнеполитической проблемой. Турции важно не допускать возможности курдской автономии на территории Сирии или Ирака, где Иракский Курдистан де-факто независим. Усиление политических и военных движений сирийских курдов рассматривается Турцией как угроза национальной безопасности страны, а военные движения считаются террористическими.

И если первые две проблемы возможно удастся решить, то третья скорее всего так и останется «камнем преткновения» во взаимоотношениях двух государств.

Из вышесказанного мы видим, что в большой политике всецело доверять никому не стоит, как говорится «доверяй, но проверяй».

LITERATURA:

1. Мустафа Кемаль Ататюрк (Mustafa Kemal Atatürk, 1880/1881–1938) – глава государства с 1923 по 1938 г. Провёл ряд коренных реформ, в частности провозгласил республику, упразднил халифат, ввёл светское обучение и др.

2. ⁱ Eroğlu H. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. – URL: <https://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-02/yurtta-sulh-cihanda-sulh>

3. ⁱ Kürkçüoğlu Ö. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış // T.C. Babakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. – 1985. – № 2. – URL: <https://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-02/ataturk-donemi-turk-dis-politikasina-genel-bir-bakis>

4. ⁱ Eroğlu H. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. – URL: <https://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-02/yurtta-sulh-cihanda-sulh>

5. ⁱФранцузский мандат в Сирии и Ливане — результат решений французо-британской Конференции в Сан-Ремо (1920 г.), которые были утверждены Лигой Наций 29 сентября 1923 г ода. Французский мандат распространился на территорию современных государств Ливан, Сирия и турецкой провинции Хатай. Французский мандат существовал до 1943 года, однако французские войска остались в Сирии и Ливане до 1946 года.

6. ⁱ Линия территориального размежевания между Турцией и Сирией, установленная в начале 1920-х гг., в целом соответствовала этнолингвистической границе между территориями проживания турецкого и курдского этносов на севере и арабского – на юге. Единственным исключением в этом отношении являлся расположенный на побережье Средиземного моря Александреттский санджак, существенную часть населения которого (около 40%) составляли турки.

7. ⁱ В статье 7 договора было сформулировано положение о введении на территории санджака, под эгидой французской администрации, особого административного режима, обеспечивающего культурную автономию турецкой общины. Турецкий язык, согласно содержанию документа, должен был получить официальный статус

8. ⁱ Агаджанян М. Александреттский Санджак: потерянная родина армян. - URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3056
9. ⁱ Там же.
10. ⁱ Азимов К.С. Ближний Восток: конфликты за землю, за воду, за веру. XX век. Монография. – Ташкент, 2020, стр. 116
11. ⁱ Там же, стр.117.
12. ⁱ Реки Тигр и Евфрат (Иран, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Турция) // http://www.cawater-info.net/bk/water_law/index.htm
13. ⁱ Плотина Ататюрка - крупное гидросооружение в Турции. Находится в юго-восточной части Анатолии на реке Евфрат. Предназначена как для выработки электроэнергии так и для поливного земледелия. Под плотиной остался древнеармянский город Шамшат или Самосат. Строительство началось в 1983 году и было завершено в 1990 году. Водохранилище созданное плотиной, называемое озером Ататюрка, является третьим по величине озером в Турции.
14. ⁱ Аль-Асад – искусственно созданное озеро площадью 674 кв. км.
15. ⁱ Азимов К.С. Ближний Восток: конфликты за землю, за воду, за веру. XX век. Монография. – Ташкент, 2020, стр. 117